

مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی بوسیله تکنیک تحلیل شبکه فازی (Fuzzy ANP) و SWOT

حامد بزرگ خو^۱، محمد علی افشاری^۲

تهران، خ شهران، خ بنفشه پنجم، hamed_uni@yahoo.com

قزوین، دانشگاه کار، mohammadaliafshari@yahoo.com

چکیده

هدف مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ایجاد چشم اندازی است که با آن مسائل اساسی مرتبط با کارکنان مشخص شود. این پژوهش در شرکت ایران مریوس انجام شده است و در آن ابتدا به کمک تکنیک‌های تدوین استراتژی، مهم‌ترین عوامل اثرگذار داخلی و خارجی شناسایی شده و با استفاده از ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT)، استراتژی‌های اولیه سازمانی تدوین شده اند. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل کمی SWOT و در نظر گرفتن وابستگی‌های ممکن میان عوامل، از روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) استفاده گردیده است. وابستگی‌های ممکن میان عوامل SWOT، وزن‌های عوامل استراتژیک و عوامل فرعی و اولویت استراتژی‌های جایگزین را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به دلیل ماهیت کیفی مطالعه صورت گرفته بر روی منابع انسانی و استراتژی‌های مرتبط با آن از یک سو و عدم قطعیت در برخورد با هر یک از گزینه‌های پیش رو از سوی دیگر، سعی در استفاده از مفاهیم منطق فازی و ترکیب آن با روش تحلیل شبکه ای نمودیم. جامعه آماری تحقیق ۱۵ نفر می‌باشند انتخاب نمونه قضاوتی می‌باشد و در مسائل تصمیم‌گیری تعمیم‌پذیری مد نظر نمی‌باشد، بلکه ارائه ی یک راه حل در جهت تصمیم‌گیری درست مورد انتظار است.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، تجزیه و تحلیل SWOT، تحلیل فازی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی.

۱. مقدمه

در عصر رقابتی امروز، همه سازمان‌ها تحت تأثیر چالش‌هایی نظیر تغییر توقعات و خواسته‌های جدید مشتری‌ها، بهبود کیفیت، حوادث شغلی، گسترش رقابت و تحولات گسترده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فناوری قرار می‌گیرند و باید راهکارهایی را انتخاب کنند که با استفاده از آن به حیات خود ادامه دهند. مدیریت استراتژیک با

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه البرز، قزوین

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه کار، قزوین، شهر صنعتی الوند

تحلیل جامع وضعیت درونی و بیرونی سازمان، با انتخاب استراتژی‌های رقابتی و اثربخش، بین محیط داخلی و بیرونی سازمان تناسب قابل توجهی ایجاد می‌کند.

بدون شک یکی از اهداف استراتژیک و مهم در سازمان‌ها، ارتقاء عملکرد کارکنان، توسعه فرهنگ سلامتی و بهبود کیفیت خدمات می‌باشد که واحد منابع انسانی سازمان می‌تواند در این زمینه خدمات فراوانی را ارائه نماید و در چارچوب مدیریت استراتژیک، نقش مهمی در برنامه‌های افزایش بهره‌وری، بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت زندگی شغلی ایفا نماید. رویکردها و فنون بسیاری در فرآیند مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار می‌گیرند [۸]. در میان آنها، تجزیه و تحلیل SWOT متداول‌ترین است. تجزیه و تحلیل SWOT یک ابزار پشتیبانی مهم برای تصمیم‌گیری می‌باشد و معمولاً به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل نظام مند محیط‌های درونی و بیرونی سازمان بکار می‌رود [۲۸]. تجزیه و تحلیل SWOT مهم‌ترین عوامل درونی و بیرونی سازمان را خلاصه می‌کند که این عوامل تحت عنوان عوامل استراتژیک تاثیرگذار بر آینده سازمان شناخته می‌شوند [۱۹]. اگر چه بکارگیری مناسب و منطقی SWOT، مبنای خوبی را برای تنظیم استراتژی‌های موثر ایجاد می‌کند، ولی تجزیه و تحلیل SWOT در مراحل اندازه‌گیری و ارزیابی بدون نقطه ضعف نیست. در تجزیه و تحلیل SWOT سنتی، اهمیت عوامل برای تعیین اثر هر عامل بر روی برنامه یا استراتژی پیشنهادی، کمی و قابل اندازه‌گیری با سنجه نیست [۲۲]. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل SWOT در این حالت ابزار مناسبی را برای تعیین اهمیت نسبی هر یک از عوامل فراهم نمی‌کند [۲۰]. در حالیکه تجزیه و تحلیل SWOT عوامل مورد نظر را در فرآیند تحلیل مشخص می‌کند، اما هر یک از عوامل (به صورت مجزا و جداگانه) به طور خلاصه و خیلی کلی توصیف می‌شوند. در بیشتر مواقع نتیجه تجزیه و تحلیل SWOT صرفاً فهرستی ناقص از عوامل کیفی درونی و بیرونی می‌باشد [۱۹]. به همین خاطر، تجزیه و تحلیل SWOT، به صورت جامع قادر به ارزیابی فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک سازمان نیست. لذا در این پژوهش با تلفیق دو مدل تحلیل شبکه و SWOT در صدد کاهش و جبران این نقص هستیم. اتخاذ تصمیمات راهبردی و تدوین استراتژی در حوزه منابع انسانی، همانند استراتژی در سایر حوزه‌های وظیفه‌ای، مستلزم بررسی محیط خارجی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی و نیز انجام ارزیابی داخلی برای آشکار شدن نقاط قوت و ضعف در این حوزه می‌باشد [۳]. در این مقاله با ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان، و ایجاد ماتریس SWOT و به کارگیری تکنیک تحلیل شبکه، در صدد انتخاب بهترین استراتژی برای سیستم منابع انسانی سازمان مورد مطالعه هستیم.

۲. مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی، رویکردی برای تصمیم‌گیری درباره مقاصد و طرح‌های سازمان در قالب سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملیات مربوط به روابط استخدامی، کارمندیابی، آموزش و بهسازی و مدیریت عملکرد می‌باشد [۱]. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مدیریت استراتژیک در اقتصاد دانش‌محور، نیروی انسانی را کلیدی‌ترین منبع دست‌یابی به مزیت رقابتی سازمان می‌داند [۵]، [۱۳]. از سال ۱۹۸۰ مدیریت استراتژیک منابع انسانی، موضوع بسیار مهمی در تحقیق پژوهشگران می‌باشد [۲۱]، [۲۹]، [۳۲]. استراتژی منابع انسانی به این دلیل جایگاه برجسته‌ای پیدا کرد که توانست ابزاری را برای ایجاد مزیت رقابتی و بهبود اثربخشی مدیریتی تهیه نماید [۸]، [۹].

[۳۲]. فرضیه ی رابطه نزدیک مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی سازمان، ریشه در نظریه ی مدیریت اقتضایی دارد. این نظریه چنین بیان می کند که روش های مدیریت منابع انسانی بر اساس شکل استراتژی رقابتی سازمان شکل می گیرد. سازمانهایی که هماهنگی نزدیکی میان استراتژی منابع انسانی و فعالیت های سازمانی برقرار کرده اند، عملکرد بهتری را نسبت به سازمان هایی که این هماهنگی کم تر است یا اصلاً وجود ندارد نشان داده اند [۱۴]. می توان پژوهش در زمینه مدیریت استراتژیک منابع انسانی را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

الف) در زمینه پشتیبانی و همراستایی عمودی با استراتژی کلی شرکت.

ب) در زمینه همراستایی افقی وظایف حوزه مدیریت منابع انسانی، برای دستیابی هرچه بیشتر به انطباق عملکردی ابعاد مختلف این حوزه [۱۰]، [۳۲].

در همراستایی افقی، رویکرد بدین شکل است که حوزه وظایف مدیریت منابع انسانی را بدون لحاظ موقعیت محیطی به صورت مجموعه وظایفی می بینیم که بایستی با یکدیگر در ارتباط باشند و یکدیگر را پشتیبانی کنند. همراستایی عمودی استراتژی های منابع انسانی اغلب با مدل های اقتضایی مدیریت استراتژیک رابطه داشته و وظایف مدیریت منابع انسانی را به رویکردهای مدیریت استراتژیک ارتباط می دهد [۳]. مدیریت استراتژیک منابع انسانی، فرایندی است که از شکل دهی استراتژی های منابع انسانی حاصل می شود. واژه های ((مدیریت استراتژیک منابع انسانی)) و ((استراتژی منابع انسانی)) که اغلب به جای یکدیگر به کار می روند باهم متفاوت می باشند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی، یک رویکرد فلسفی-مدیریتی است که مقاصد سازمان در رابطه با مسیر آینده ی آن را در بر می گیرد. آنچه از این فرایند نتیجه می شود جریانی از تصمیمات در مرور زمان است که الگوی انتخابی سازمان برای مدیریت منابع انسانی اش را شکل می دهد و زمینه هایی را که در آن ها استراتژی های خاص منابع انسانی باید توسعه پیدا کنند، تعریف می نمایند. استراتژی های منابع انسانی بر مقاصد سازمان و در رابطه با اینکه چه نیازهایی باید برآورده شوند و چه نیازهایی تغییر نمایند، تاکید دارد [۱].

۳. رویکرد بیشترین سازگاری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

این رویکرد بر اهمیت تناسب استراتژی های منابع انسانی با شرایط سازمان از جمله فرهنگ، فرایند های عملیاتی و محیط خارجی تاکید می نماید. استراتژی های منابع انسانی باید نیازهای خاص سازمان و افراد آن را در نظر بگیرد. نقطه شروع تجزیه و تحلیل نیازهای سازمان، توجه به محیط (فرهنگ، ساختار، تکنولوژی و فرایندها) بوده و این ممکن است به وضوح نشان دهد که چه کاری باید انجام پذیرد و این اعضا به چه طریق مناسبی با یکدیگر ترکیب شوند تا همگام با نیازهای شناخته شده سازمان به کار روند.

۴. مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی

شکل زیر مدل پذیرفته شده ی منابع انسانی را به نمایش می گذارد.

شکل ۱. چهارچوب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

بر طبق تئوری اقتضایی [۲۲]، [۲۴]، [۲۵] و همچنین چشم انداز رفتاری [۱۷]، استراتژی های منابع انسانی می بایست با استراتژی های رقابتی سازمان ترکیب شوند، که در این صورت موجب افزایش عملکرد سازمانی یا اثربخشی منابع انسانی می گردند. مفهوم تناسب استراتژیک^۱ در حقیقت به ارتباط نزدیک استراتژی منابع انسانی و استراتژی سازمانی اشاره دارد که موجب انگیزش کارکنان و نگهداری آنها می گردد.

شکل ۲. تناسب استراتژی سازمان و استراتژی مدیریت منابع انسانی

H1- فرضیه ی اول این مدل بیان می دارد که، بهترین تناسب میان استراتژی رقابتی و استراتژی سازمان موجب اثربخشی استراتژی منابع انسانی می گردد.

H2- فرضیه ی دوم این مدل بیان می دارد که، اثربخشی منابع انسانی رابطه مستقیمی با عملکرد سازمانی دارد. در حقیقت مفهوم تناسب استراتژی بیان می دارد که سازمانها بهتر می توانند منابع خود را به صورت کارا تر مدیریت کنند که این، منجر به کاهش هزینه های عملیاتی خواهد گردید و به تناسب آن پاسخ اثربخش به تهدیدات محیطی و فرصتها خواهد داد [۶].

^۱ Strategic fit

H۳- فرضیه ی سوم بیان می دارد که، بهترین تناسب میان استراتژی رقابتی سازمان و استراتژی منابع انسانی، باعث افزایش عملکرد سازمانی خواهد گردید. بسیاری از تئوریسین های نظریه ی اقتضایی به این اعتقاد دارند که عملکرد سازمانی و اثربخشی منابع انسانی زمانی افزایش می یابد که استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های رقابتی سازمان با هم، همتراز گردند [۱۱]، [۱۲]، [۱۵]، [۲۵].

H۴- فرضیه چهارم بیان می دارد که، بهترین تناسب میان استراتژی رقابتی سازمان و استراتژی منابع انسانی موجب مستحکم شدن رابطه عملکرد سازمانی و اثربخشی منابع انسانی می گردد.

در رابطه با استراتژی منابع انسانی تقسیم بندی های مختلفی صورت گرفته است. به عنوان مثال دیوید در کتاب ((مدیریت استراتژیک)) خود عوامل محیطی را چنین بر می شمارد:

- ۱- نیروهای اقتصادی ۲- نیروهای اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی ۳- نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی ۴- نیروهای فناوری ۵- نیروهای رقابتی

در تقسیم بندی دیگری [۴] عوامل محیطی و داخلی را چنین تقسیم بندی می نماید (شکل ۳).

شکل ۳. تقسیم بندی عوامل محیطی (سیدجوادین، ۱۳۸۴)

همچنین عوامل داخلی (سازمانی) را نیز می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

شکل ۴. عوامل درونی

۵. فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

در تحقیقات اولیه ای که انجام شد، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره، برای حل مسائل تصمیم گیری پیچیده مورد استفاده قرار گرفت. ساعتی [۲۹] برای اولین بار AHP را معرفی نموده و از آن برای حل مسائل پیچیده استفاده نمود [۱۸]. فرضیه اصلی در AHP، استقلال سطوح بالاتر نسبت به سطوح پایین تر و نسبت به معیارها و عوامل دیگر در هر سطح می باشد. بسیاری از مسائل تصمیم گیری، به دلیل وجود رابطه

متقابل میان عوامل گوناگون، به صورت سلسله مراتبی ساختار بندی نمی‌شوند [۲۸]. ساعتی پیشنهاد کرد که از AHP برای حل مسائلی استفاده شود که میان گزینه‌ها و معیارها ارتباطی وجود ندارد و ANP نیز زمانی مورد استفاده قرار گیرد که جایگزین‌ها و شاخص‌ها به هم وابسته هستند. ANP نیز توسط ساعتی به عنوان حالت توسعه یافته AHP مطرح شد. در حالیکه روابط در AHP، به صورت سلسله مراتبی یک سویه است، در ANP روابط میان شاخص‌ها و سطوح تصمیم‌گیری متقابل می‌باشد. بنابراین، ساختار سلسله مراتبی با یک رابطه خطی به سمت پایین، برای یک سیستم پیچیده مناسب نمی‌باشد.

۵.۱ تحلیل فرایند شبکه ای فازی

در این رویکرد، ماتریس های مقایسات زوجی میان ویژگی های گوناگون هر سطح با کمک اعداد فازی شکل گرفته اند. روش ANP فازی می تواند به آسانی روابط درونی موجود میان فعالیت های اساسی را تطبیق دهد [۲۳]. مفهوم سوپر ماتریس برای بدست آوردن اوزان که غلبه بر روابط درونی می کنند مورد استفاده قرار می گیرد. در مقایسه زوجی ویژگی ها، تصمیم گیرنده می تواند از اعداد فازی مثلثی برای بیان ترجیحات استفاده کند. مقیاس ۱ تا ۹ ساعتی معرفی شده، مزیت سادگی و راحتی برای استفاده را دارد ولی این مقیاس وابستگی نامطمئن در مفاهیم و قضاوت ها را نمی تواند نشان دهد. از سوی دیگر درک تصمیم گیرنده درباره ویژگی های استراتژی ها همانند ویژگی نقطه قوت، می تواند دارای ابهام و پیچیدگی باشد. بنابراین نمی توان از اعداد قطعی تعریف شده استفاده کرد. به همین دلیل، مقیاس $\tilde{A} - \tilde{A}$ می تواند به صورت اعداد فازی تعریف شود. در جدول (۲-۷) می توانید این مقیاس ها را مشاهده نمایید.

جدول ۱. طیف فازی

تعاریف	ارجحیت سطر به ستون	ارجحیت ستون به سطر
اهمیت یکسان	(۱ و ۱)	(۱ و ۱)
یکسان تا نسبتاً مهم‌تر	(۱ و ۳)	(۰/۳۳ و ۰/۵۱)
نسبتاً مهم‌تر	(۱ و ۵)	(۰/۲ و ۰/۳۳)
نسبتاً مهم‌تر تا اهمیت زیاد	(۳ و ۵)	(۰/۲ و ۰/۳۳)
اهمیت زیاد	(۳ و ۷)	(۰/۱۴ و ۰/۲ و ۰/۳۳)
اهمیت زیاد تا بسیار زیاد	(۵ و ۷)	(۰/۱۴ و ۰/۱۷ و ۰/۲)
اهمیت بسیار زیاد	(۵ و ۹)	(۰/۱۱ و ۰/۱۴ و ۰/۲)
بسیار زیاد تا کاملاً مهم‌تر	(۷ و ۹)	(۰/۱۱ و ۰/۱۳ و ۰/۱۴)
کاملاً مهم‌تر	(۷ و ۹)	(۰/۱۱ و ۰/۱۱ و ۰/۱۴)

به منظور به دست آوردن ترجیحات تصمیم گیرنده، ماتریس های مقایسه زوجی به وسیله اعداد فازی (l, m, u) ساخته می شود. ماتریس فازی مثلثی با ابعاد $m * n$ به صورت زیر نشان داده می شود.

عنصر a_{mn} نشان دهنده مقایسه مولفه m (عنصر سطر) با مولفه n (عنصر ستون) می باشد. اگر \bar{A} ماتریس مقایسه زوجی باشد، فرض می شود که این ماتریس به صورت معکوس باشد. یعنی به صورت زیر:

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} (1,1,1) & (a_{11}^l, a_{11}^m, a_{11}^u) \dots & (a_{1n}^l, a_{1n}^m, a_{1n}^u) \\ (a_{11}^u, a_{11}^m, a_{11}^l) & (1,1,1) \dots & (a_{1n}^l, a_{1n}^m, a_{1n}^u) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ (a_{1n}^u, a_{1n}^m, a_{1n}^l) & (a_{nn}^l, a_{nn}^m, a_{nn}^l) \dots & (1,1,1) \end{pmatrix}$$

همچنین \bar{A} یک ماتریس مقایسات زوجی با اعداد فازی مثلثی می باشد. $\bar{W}_j = (w_j^l, w_j^m, w_j^u)$ و $a_{ij} \approx \bar{W}_i / \bar{W}_j$ از ماتریس قضاوت \bar{A} که تخمین نرخ های فازی a_{ij} بدست می آید به طوریکه $a_{ij} \approx \bar{W}_i / \bar{W}_j$. $i = 1, 2, \dots, n$

چندین روش برای تخمین اولویت های فازی \bar{W}_j وجود دارد که یکی از این روش ها، روش لگاریتم حداقل مربعات می باشد [۷]. بنابراین اوزان فازی مثلثی برای اهمیت روابط در هر معیار، بازخوری از معیار و آلترناتیوها می باشد که براساس معیارهای فردی می تواند محاسبه شود [۲۶]. مدل هدف ما تنها اوزان فازی مثلثی برای اهمیت روابط هر معیار و اولویت های روابط درونی هر معیار را مورد استفاده قرار می دهد.

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

مراحل اجرای ANP

- گام اول. ایجاد مدل و تدوین مسأله: در مرحله مدل سازی، هدف تصمیم گیری، شاخص های تصمیم گیری و گزینه های ممکن را مشخص می نماییم.
- گام دوم. انجام مقایسات زوجی و محاسبه بردار: در این مرحله، یک سری مقایسات زوجی برای بدست آوردن اهمیت نسبی هر کدام از عوامل و شاخص هایی که در انتخاب هدف مؤثر می باشند، انجام می شوند. در چنین مقایساتی، یک معیار نسبی از یک تا نه، جهت مقایسه دو عامل به کار می رود (جدول ۱). امتیاز یک نشانگر اهمیت برابر دو عامل می باشد، در حالیکه امتیاز نه حاکی از تسلط کامل عامل (عنصر سطر) در مقایسه با عامل دیگر (عنصر ستون) می باشد. این نوع مقایسه، مطابق با روش پیشنهادی ساعتی می باشد [۲۸].

- گام سوم. انجام مقایسات زوجی برای وابستگی‌های درونی و بازخوردی: در این مرحله، وزن‌های داخلی عوامل اصلی و عوامل فرعی که در مرحله مدل‌سازی مشخص شده بودند، محاسبه می‌شود.
- گام چهارم. تشکیل سوپر ماتریس: سوپر ماتریس برای تجزیه و تحلیل وابستگی‌های داخلی میان اجزای سیستم، بکار می‌رود. سوپر ماتریس یک ماتریس مرکب می‌باشد که هر ماتریس فرعی آن شامل مجموعه‌ای از روابط درون سطوحی است که توسط تصمیم‌گیرنده نمایش داده می‌شود. اجزای سوپر ماتریس، از ماتریس‌های مقایسات زوجی وابستگی‌های درونی حاصل شده و در آن جایگذاری می‌شوند.
- گام پنجم. انتخاب بهترین تصمیم: در این مرحله، وزن کلی هر کدام از جایگزین‌ها با ضرب نمودن وزن‌های بدست آمده از هر کدام از مراحل پیشین، مشخص شده و با توجه به آن تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

جدول ۲. طیف ساعتی

تعریف	شدت اهمیت
اهمیت یکسان	۱
کمی مهم‌تر	۳
مهم‌تر	۵
خیلی مهم‌تر	۷
فوق العاده مهم‌تر	۹
مقادیر بینابین	۲ و ۴ و ۶ و ۸

منبع: ساعتی، ۱۹۹۶

تلفیق فرآیند تحلیل شبکه‌ای با SWOT

اگرچه تکنیک AHP، بعضی از کمبودهای مراحل ارزیابی و اندازه‌گیری تجزیه و تحلیل SWOT را مرتفع می‌کند، اما قادر به ارزیابی وابستگی‌های ممکن میان عوامل نیست. از طریق تجزیه و تحلیل محیط‌های درونی و بیرونی می‌توان به وابستگی‌های ممکن میان عوامل پی برد. سازمانی می‌تواند از فرصت‌هایش به بهترین نحو استفاده کند که دارای قابلیت‌ها و امکاناتی باشد که با استفاده از آن‌ها بتواند به برتری دست یابد، در غیر این صورت فرصت‌ها از دست رفته و یا توسط رقیب تصاحب می‌شوند [۳۰]. رابطه‌ی مشابهی میان تهدیدها و نقاط قوت وجود دارد. توانایی غلبه بر تهدیدها، به نقاط قوت سازمان بستگی دارد. یک سازمان قوی با استفاده از نقاط قوت خود، قادر به حذف یا حداقل کردن اثرات تهدیدهای محیطی می‌باشد. رابطه‌ی میان نقاط ضعف و قوت نیز به این صورت قابل تبیین می‌باشد: سازمان‌های با نقاط قوت بیشتر، دارای نقاط ضعف کمتری هستند و به همین خاطر کمتر با موقعیت‌های ناشی از نقاط ضعف مواجه می‌شوند. در میان عوامل استراتژیک، ترکیبات دو متغیره دیگر با وابستگی‌های درونی ممکن، ترکیبات تهدید-ضعف و فرصت-ضعف می‌باشند. سازمان‌های با نقاط ضعف بیشتر و

برجسته تر، نسبت به سازمان های رقیب در برابر تهدیدهای پیش رو آسیب پذیرترند. بنابراین، سازمان ها هنگام تبیین استراتژی های خود باید رابطه ای میان نقاط ضعف خود و تهدیدهای محیطی را مورد توجه قرار دهند. برای سازمانی با نقاط ضعف متعدد، استفاده مناسب و بهینه از فرصت ها مشکل تر است. در صورتی که سازمان دارای قابلیت ها و امکانات کافی باشد، از فرصت های خود بهره برداری خواهد نمود [۳۰]، در حالیکه اگر فاقد چنین قابلیت هایی باشد، قادر به استفاده مناسب از فرصت های محیط بیرونی نخواهد بود. همان طور که بیان شد، عوامل مورد نظر در تجزیه و تحلیل SWOT نه تنها از هم مستقل نیستند، بلکه گاهی اوقات میان بعضی از عوامل، روابط و وابستگی هایی وجود دارد. از آن جا که وزن های محاسبه شده از طریق روش سنتی با فرض استقلال حساب شده اند، بنابراین محاسبه وزن عوامل با فرض وابستگی، تفاوت هایی را با حالت قبل نشان می دهد. تغییرات احتمالی در وزن عوامل باعث تغییر اولویت های استراتژی های جایگزین خواهد شد، و این تغییرات، به نوبه خود استراتژی های انتخابی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین، برای اندازه گیری و ارزیابی عوامل باید توجه لازم را مبذول داشت.

۶. روش شناسی تحقیق

در پژوهش حاضر، به منظور تعیین اولویت استراتژی های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل SWOT به همراه FANP مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه موردی این تحقیق، یک شرکت نساجی می باشد. در ابتدا گروهی از متخصصان با تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی سازمان، عوامل فرعی قابل کنترل و غیرقابل کنترل تأثیرگذار بر موفقیت سازمان را شناسایی نمودند. عوامل فرعی تعیین شده دارای اهمیت راهبردی هستند. با استفاده از عوامل فرعی SWOT، ماتریس SWOT و استراتژی های جایگزین تشکیل گردید. در پژوهش حاضر، هدف از بکارگیری تجزیه و تحلیل شبکه ای تعیین اولویت استراتژی های پیشنهادی و انتخاب بهترین استراتژی ایمنی سازمان می باشد. جامعه آماری این تحقیق، ۱۵ نفر متخصص و خبره آشنا به عملیات و محیط داخلی و خارجی سازمان می باشند. نمونه آماری تحقیق مورد نظر، به علت پایین بودن حجم جامعه همان ۱۵ نفر انتخاب شدند. رتبه بندی نهایی در هر یک از این ماتریس ها، میانگین هندسی رتبه بندی تک تک خبره هاست. مراحل مورد نظر برای بکارگیری مدل ANP در این تحقیق، بر مبنای الگوریتم پیشنهادی یوکسل و داگدویرن (۲۰۰۷) می باشد. معمولاً برای محاسبه اوزان نهایی جایگزین ها در مدل ANP، از سوپرماتریس استفاده می کنند. سوپرماتریس یک سلسله مراتب SWOT با چهار سطح به صورت زیر می باشد:

$$W = \begin{matrix} G \\ F \\ SF \\ A \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ W_{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & W_{32} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & W_{43} & 1 \end{bmatrix}$$

در این ماتریس W_{21} برداری است که تاثیر هدف را بر روی معیارها نشان می دهد، W_{32} ماتریسی است که بیان گر تاثیر معیارها بر روی هر یک از عوامل فرعی می باشد، W_{43} ماتریسی است که نشان دهنده تاثیر معیارها بر روی هر یک از جایگزین هاست و در نهایت I نیز همان ماتریس واحد است.

شکل ۵. حالت سلسله مراتبی SWOT شکل ۶. حالت شبکه ای SWOT

همان طور که می بینیم در شکل ۶ میان عوامل اصلی SWOT در این تحقیق، رابطه درونی وجود دارد. با توجه به شکل ۶، حالت کلی سوپرماتریس در این تحقیق عبارت است از:

$$W = \begin{matrix} G \\ F \\ SF \\ A \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ W_1 & W_2 & 0 & 0 \\ 0 & W_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & W_4 & I \end{bmatrix}$$

در این سوپرماتریس W_1 برداری است که تاثیر هدف (انتخاب بهترین استراتژی) را بر روی عوامل اصلی SWOT نشان می دهد. W_2 ماتریسی است که بیان گر وابستگی درونی عوامل اصلی SWOT می باشد. W_3 ماتریسی است که نشان دهنده تاثیر عوامل اصلی SWOT بر روی هر یک از عوامل فرعی SWOT است و W_4 نیز ماتریسی است که تاثیر عوامل فرعی SWOT را بر روی هر یک از جایگزین ها نشان می دهد. به منظور تعیین اوزان نهایی جایگزین ها در این تحقیق، از الگوریتم پیشنهادی یوکسل و داگدویرن (۲۰۰۷) استفاده شد. این الگوریتم یک روش ماتریسی بوده و جزئیات محاسبات را به خوبی نشان می دهد. مراحل الگوریتم مورد نظر عبارتند از:

- مرحله اول. در ابتدا مسأله به صورت مدل ANP سازماندهی می شود. این مدل از چهار سطح تشکیل شده است. سطح اول مربوط به انتخاب بهترین استراتژی و سطح دوم در ارتباط با عوامل اصلی تجزیه و تحلیل SWOT می باشد. عوامل فرعی SWOT، در سطح سوم مدل قرار دارند سطح آخر نیز بیانگر استراتژی های مورد نظر این تحقیق می باشد. مدل مورد نظر در شکل ۷ نمایش داده شده است.
- مرحله دوم. با فرض وجود وابستگی متقابل میان عوامل اصلی SWOT، ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی با استفاده از یک مقیاس یک تا نه توسط خبرگان (طیف ساعتی) تشکیل می شود. ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از نرم افزار Export Choice، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بردار وزن بدست می آید. در انجام مقایسات زوجی باید به سازگاری ماتریس ها توجه کرد. ماتریس $A=[a_{ij}]$ را سازگار گویند، اگر $a_{ik} \times a_{kj} = a_{ij}$. میزان ناسازگاری کمتر از ۰/۱ در ماتریس های مقایسات زوجی قابل قبول می باشد [۱۱].

● مرحله سوم. در این مرحله وابستگی‌های متقابل میان عوامل اصلی از طریق بررسی تأثیر هر عامل بر روی عامل دیگر با استفاده از ماتریس‌های مقایسات زوجی تعیین می‌شود. وابستگی‌های متقابل میان عوامل اصلی، در شکل ۸ نشان داده شده است.

جدول ۳. ماتریس SWOT برای شرکت ایران مریوس

نقاط قوت:	نقاط ضعف:
(۱) وجود یک واحد مستقل کارگزینی با ساختار مناسب در سازمان؛	(۱) نبود یک نگاه راهبردی و بلندمدت نسبت به جذب و استخدام؛
(۲) وجود امکانات آموزشی و مکان مناسب جهت آموزش اعضا؛	(۲) نبود یک سیستم قانونی داخلی مناسب (در مورد قوانین و مقررات استخدامی)؛
(۳) توانایی مالی قابل توجه سازمان و توانمندی سازمان در دادن پاداش و دستمزد؛	(۳) عدم توجه مدیران سازمان به مشکلات شخصی و زندگی افراد؛
(۴) وجود گروه نمایندگان کارگران برای ارتباط با مدیریت سازمان؛	(۴) نبود ساز و کارهای مناسب و معیارهای کارآمد برای گزینش افراد مورد نیاز؛
(۵) چیدمان مناسب تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی به تناسب کارکنان سازمان؛	(۵) عدم استفاده از افراد متخصص و خبره در زمینه‌های مختلف کارگزینی و استخدام؛
(۶) استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در زمینه‌های مختلف کاری سازمان؛	(۶) عدم استفاده از برنامه‌های نوین آموزشی؛
(۷) پایین بودن میزان اشتباهات فردی و حوادث حرفه‌ای در سازمان؛	(۷) فرسوده و مستهلک بودن ماشین‌آلات تولیدی و پیر بودن نیروی کار و عدم استفاده از جوانان؛

شکل ۷. مدل ANP برای SWOT (مدل پژوهش)

	S	W	O	T	وزن معیارها
S	(۱, ۱)	(.۶, .۸, ۱)	(.۴۸, .۷۲, ۱)	(.۶۴, .۸۲, ۱)	(.۶۸, .۸۳, ۱)
W	(.۱۴, .۱۷, .۲۳)	(.۱۴, .۱۴, .۱۴)	(.۴۷, .۶۲, .۸۱)	(.۳۸, .۵۵, .۷۳)	(.۲۸, .۳۷, .۴۸)
O	(.۲۹, .۴۰, .۶۰)	(.۰۵, .۰۶, .۰۸)	(.۲۹, .۲۹, .۲۹)	(.۵۵, .۷۷, .۹۷)	(.۲۹, .۳۸, .۴۹)
T	(.۱۳, .۱۶, .۲۰)	(.۰۲, .۰۳, .۰۵)	(.۰۴, .۰۵, .۰۷)	(.۱۳, .۱۳, .۱۳)	(.۰۸, .۰۹, .۱۱)

جدول ۴. ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و وزن نسبی هر عامل بدون در نظر گرفتن رابطه بین معیارها با نرخ ناسازگاری

۰.۸۴۵

از آنجا که فرصت‌ها تنها بوسیله نقاط قوت تحت تأثیر قرار می‌گیرند، هیچ ماتریس مقایسه زوجی برای فرصت‌ها تشکیل نمی‌شود. روابط متقابل میان عوامل اصلی مطابق شکل ۸ می‌باشد. این مدل برگرفته از کار یوکسل و داگدویرن [۳۴] می‌باشد.

شکل ۸. وابستگی های متقابل میان عوامل SWOT

	W	O	T	میانگین
W	(.۱۶, .۱۶, .۱۶)	(.۱۶, .۲۱, .۳۳)	(.۳۳, .۴۸, .۶۲)	(.۲۱, .۲۸, .۳۷)
O	(.۴۸, .۷۳, .۱)	(.۱, .۱, .۱)	(.۶۲, .۸۱, .۱)	(.۷۰, .۸۵, .۱)
T	(.۰۲, .۰۳, .۰۵)	(.۱۱, .۱۳, .۱۷)	(.۱۱, .۱۱, .۱۱)	(.۰۸, .۰۹, .۱۱)

جدول ۵. ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و وزن‌های نسبی هر عامل (نقاط قوت) با نرخ ناسازگاری ۰.۰۵۴

	S	O	T	میانگین
S	(.۴۶, .۴۶, .۴۶)	(.۲۲, .۵۶, .۱)	(.۴۷, .۶۸, .۸۹)	(.۳۸, .۵۷, .۷۸)
O	(.۲۲, .۳۹, .۱)	(.۴۷, .۴۷, .۴۷)	(.۵۷, .۷۸, .۱)	(.۴۲, .۵۵, .۸۲)
T	(.۰۸, .۱۰, .۱۵)	(.۰۷, .۰۹, .۱۲)	(.۱۵, .۱۵, .۱۵)	(.۱۰, .۱۲, .۱۴)

جدول ۶. مقایسه زوجی میان معیارها نسبت به معیار ضعف با نرخ ناسازگاری ۰.۰۸۸

	S	W	T	میانگین
S	(.۱, .۱, .۱)	(.۶۰, .۸۰, .۱)	(.۶۸, .۸۴, .۱)	(.۷۶, .۸۸, .۱)
W	(.۱۲, .۱۵, .۲۰)	(.۱۲, .۱۲, .۱۲)	(.۲۸, .۴۸, .۶۸)	(.۱۷, .۲۵, .۳۳)
T	(.۱۲, .۱۴, .۱۷)	(.۰۲, .۰۳, .۰۵)	(.۱۲, .۱۲, .۱۲)	(.۰۸, .۰۹, .۱۱)

جدول ۷. مقایسه زوجی میان معیارها نسبت به معیار فرصت با نرخ ناسازگاری ۰.۰۷۶

	S	W	O	میانگین
S	(.۴۶, .۴۶, .۴۶)	(.۴۵, .۷۰, .۹۵)	(.۳۲, .۵۹, .۱)	(.۴۱, .۵۸, .۸۰)
W	(.۰۷, .۱۰, .۱۵)	(.۱۵, .۱۵, .۱۵)	(.۱۰, .۱۳, .۱۹)	(.۱۰, .۱۲, .۱۶)
O	(.۳۲, .۵۴, .۱)	(.۵۲, .۷۶, .۱)	(.۶۹, .۶۹, .۶۹)	(.۵۱, .۶۶, .۸۹)

جدول ۸. مقایسه زوجی میان معیارها نسبت به معیار تهدید با نرخ ناسازگاری ۰.۰۶۶

• مرحله چهارم. در این مرحله، وزن‌های وابستگی متقابل عوامل اصلی از طریق حاصل ضرب ماتریس

وابستگی عوامل اصلی در اوزان نسبی عوامل اصلی پس از نرمال‌سازی به دست می‌آید.

• مرحله پنجم. در این مرحله، وزن‌های نسبی عوامل فرعی SWOT با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی

بدهت می‌آید.

	S ^۱	S ^۲	S ^۳	S ^۴	S ^۵	وزن زیرمعیارها
S ^۱	(.۱, .۱, .۱)	(.۴۲, .۷۱, .۱)	(.۵۴, .۷۷, .۱)	(.۶۴, .۸۳, .۱)	(.۴۹, .۸, .۱)	(.۶۵, .۸۲, .۱)
S ^۲	(.۲۳, .۳۳, .۵۵)	(.۲۳, .۲۳, .۲۳)	(.۳۷, .۵۸, .۷۸)	(.۳۸, .۵۸, .۷۹)	(.۳, .۴۵, .۶)	(.۳۰, .۴۳, .۵۹)
S ^۳	(.۱۳, .۱۷, .۲۵)	(.۰۴, .۰۵, .۰۸)	(.۱۳, .۱۳, .۱۳)	(.۲۲, .۳۴, .۴۷)	(.۱۱, .۱۷, .۲۳)	(.۱۳, .۱۷, .۲۳)
S ^۴	(.۱۲, .۱۵, .۲۰)	(.۰۳, .۰۵, .۰۷)	(.۰۳, .۰۵, .۰۷)	(.۱۲, .۱۲, .۱۲)	(.۰۵, .۰۹, .۱۴)	(.۰۸, .۰۹, .۱۲)
S ^۵	(.۱۴, .۲, .۳۶)	(.۲۴, .۰۸, .۴۵)	(.۲۸, .۴۷, .۰۸)	(.۳۵, .۲۲, .۵۴)	(.۲۸, .۲۵, .۳۶)	(.۲۵, .۲۸, .۴۲)

جدول ۹. مقایسه زوجی میان زیر معیارهای قوت (S) بدون در نظر گرفتن رابطه بین زیر معیارها با نرخ ناسازگاری ۰.۰۶۰۹

وزن زیر معیارها	W ^۱	W ^۲	W ^۳	W ^۴
W ^۱	(۱, ۱)	(.۳۸, ۲۸, ۱)	(.۵۲, ۷۳, ۹۴)	(.۶۱, ۸۱, ۱)
W ^۲	(.۲, ۲۹, ۵۲)	(.۲, ۲, ۲)	(.۵۵, ۷۷, ۱)	(.۳۸, ۵۹, ۷۷)
W ^۳	(.۱۵, ۲۰, ۲۷)	(.۰۲, ۰۳, ۰۵)	(.۱۴, ۱۴, ۱۴)	(.۳۰, ۴۴, ۵۸)
W ^۴	(.۱۳, ۱۶, ۲۲)	(.۰۳, ۰۴, ۰۷)	(.۰۳, ۰۴, ۰۶)	(.۱۳, ۱۳, ۱۳)

جدول ۱۰. مقایسه زوجی میان زیر معیارهای ضعف (W) بدون در نظر گرفتن رابطه بین زیر معیارها با نرخ ناسازگاری ۰.۶۲۴.

وزن زیر معیارها	O ^۱	O ^۲	O ^۳	O ^۴	O ^۵
O ^۱	(۱, ۱)	(.۴۱, ۷۰, ۱)	(.۴۸, ۷۱, ۱)	(.۵۷, ۷۸, ۱)	(.۴۱, ۶۹, ۱)
O ^۲	(.۱۹, ۲۷, ۴۶)	(۱, ۱۹, ۱۹)	(.۲۵, ۳۷, ۵۴)	(.۳۹, ۵۹, ۷۶)	(.۴۱, ۵۴, ۷۱)
O ^۳	(.۳, ۴۱, ۶۲)	(.۱, ۱۵, ۲۲)	(.۳, ۳, ۳)	(.۳۸, ۵۵, ۷۳)	(.۳۱, ۵۷, ۸۴)
O ^۴	(.۱۳, ۱۶, ۲۲)	(.۰۳, ۰۴, ۰۶)	(.۰۵, ۰۷, ۱۰)	(.۱۳, ۱۳, ۱۳)	(.۳۶, ۴۲, ۵۲)
O ^۵	(.۲۶, ۳۸, ۶۴)	(.۰۷, ۰۹, ۱۲)	(.۰۹, ۱۴, ۲۵)	(.۰۶, ۰۸, ۰۹)	(.۲۶, ۲۶, ۲۶)

جدول ۱۱. مقایسه زوجی میان زیر معیارهای فرصت (O) بدون در نظر گرفتن رابطه بین زیر معیارها با نرخ ناسازگاری ۰.۷۸.

وزن زیر معیارها	T ^۱	T ^۲	T ^۳	T ^۴
T ^۱	(۱, ۱)	(.۵۸, ۷۹, ۱)	(.۷۱, ۹۱, ۹۴)	(.۵۴, ۷۸, ۱)
T ^۲	(.۱۲, ۱۶, ۲۱)	(۱, ۱۲, ۱۲)	(.۴۷, ۶۴, ۸۲)	(.۳۴, ۴۸, ۶۴)
T ^۳	(.۱۴, ۱۵, ۲۰)	(.۰۲۲, ۰۲۸, ۰۵)	(۱, ۱۴, ۱۴)	(.۱۳, ۲۱, ۳۰)
T ^۴	(.۱۳, ۱۷, ۲۵)	(.۰۲, ۰۳, ۰۴)	(.۰۶, ۰۸, ۱۳)	(.۱۳, ۱۳, ۱۳)

جدول ۱۲. مقایسه زوجی میان زیر معیارهای تهدید (T) بدون در نظر گرفتن رابطه بین زیر معیارها با نرخ ناسازگاری ۰.۹۱.

- مرحله ششم. در این مرحله وزن‌های کلی عوامل فرعی (W_G)، از طریق ضرب وزن‌های اصلی (وزن‌های بدست آمده در مرحله چهارم) در وزن‌های نسبی عوامل فرعی (جدول ۴ تا ۱۲) حاصل می‌شود.
- مرحله هفتم. در این مرحله اولویت استراتژی‌های جایگزین با توجه به هر یک از عوامل فرعی SWOT، با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی محاسبه می‌شود. جدول ۴ تا ۱۱ ماتریس مقایسات زوجی را برای رتبه‌بندی گزینه‌ها با توجه به یکی از نقاط قوت نشان می‌دهد. ماتریس نهایی (W) بردارهای وزن (اوزان نسبی) ناشی از تحلیل جدول‌های مقایسات زوجی برای رتبه‌بندی گزینه‌ها را نشان می‌دهد. در این‌جا فقط یک جدول مقایسه زوجی برای نمونه آورده شد، ولی ماتریس نهایی، اوزان نسبی این ماتریس را نشان می‌دهد. نتایج با استفاده از نرم‌افزار EC، محاسبه شده‌اند.
- مرحله هشتم. نهایتاً وزن‌های نهایی استراتژی‌های جایگزین، از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود.

۰	۰	۰	۰.۶۸۷۳۹۸	۰.۸۴۰۴۶۳	۱	۰.۵۲۱۱۳۱	۰.۶۲۰۳۳۵	۰.۶۵۳
۰.۶۷۶۸۷۷	۰.۸۳۷۸۲۹	۱	۰	۰	۰	۰.۳۳۶۹۲۸	۰.۴۶۶۹۸۱	۰.۶۲۴۶۵۳
۰.۱۷۲۱۱۹	۰.۲۳۵۳۴	۰.۳۱۸۷۱۵	۰.۱۵۸۲۵۳	۰.۲۳۷۴۴۳	۰.۳۲۷۱۴۴	۰.۱۵۸۱۸	۰.۲۰۷۲۷۵	۰.۲۶۵۲
۰.۲۹۲۱۱۸	۰.۳۵۶۸۴۶	۰.۴۹۶۹۵۵	۰.۲۱۲۹۹۷	۰.۲۶۷۰۶	۰.۴۲۶۶۰۴	۰.۰۸۷۱۲۷	۰.۱۰۰۲۱۶	۰.۱۲۶۴۱۸

۰.۶۱۲۵۴	۰.۷۸۵۵۵۶	۱	۰.۳۴۰۲۰۲	۰.۳۸۸۱۸۲	۰.۴۶۴۵۴۵
۰.۴۴۱۲۷	۰.۵۹۴۳۴۱	۰.۷۵۹۴۷۷	۰.۷۲۹۶۸۲	۰.۸۶۳۵۰۱	۰.۹۵۸۷۹۲
۰	۰	۰	۰.۲۸۴۹۷۴	۰.۴۰۰۴۶۱	۰.۶۴۸۰۵۲
۰.۱۶۱۹۰۵	۰.۲۰۵۶۲۸	۰.۳۲۷۸۹۱	۰	۱۳	۰

$$\begin{aligned}
 (0 \times 0.52) + (0.78 \times 0.33) + (0.71 \times 0.15) + (0.34 \times 0.8) &= 0.35 \\
 (0 \times 0.64) + (0.84 \times 0.46) + (0.78 \times 0.40) + (0.38 \times 0.10) &= 0.59 \\
 (0 \times 0.75) + (1 \times 0.62) + (1 \times 0.36) + (0.47 \times 0.12) &= 0.94 \\
 W \times W_G &=
 \end{aligned}$$

SO	0.358136	0.594208	0.94858
ST	0.486116	0.729462	0.975622
WO	0.167845	0.297004	0.494398
WT	0.249607	0.388698	0.675449

جدول ۱۲. اوزان نهایی برای رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی

در این رابطه W_A ، وزن های نهایی استراتژی های جایگزین، W ، درجه اولویت استراتژی های جایگزین با توجه به هر یک از عوامل فرعی SWOT و W_G ، وزن های کلی عوامل فرعی می باشند. با توجه به وزن های بدست آمده، استراتژی های گروه ST دارای بیشترین وزن بوده و به عنوان بهترین نوع استراتژی برای اجرا انتخاب می شوند.

۷. نتیجه گیری و پیشنهادات

سازمان ها برای بقا در محیط متلاطم و پرشتاب امروزی، نیاز اساسی به تدوین برنامه های بلندمدت و منسجم دارند. نگاه سازمان به همه بخش ها و واحدهای وظیفه ای باید راهبردی و بلندمدت باشد. یکی از بخش های وظیفه ای در سازمان، واحد کارگزینی و استخدام می باشد. این بخش از سازمان به مثابه قلب تپنده ی سازمان تلقی می گردد که با چشم اندازی درست و روشن در این بخش، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد. در این تحقیق تلاش شد تا برای بخش منابع انسانی، راهبردهای لازم برای اجرا مشخص شوند. به همین منظور در ابتدا با تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شده و ماتریس SWOT تشکیل شد. پس از تشکیل ماتریس SWOT، چهار نوع استراتژی SO، WO، ST و WT مشخص شد. تجزیه و تحلیل SWOT، مهم ترین عوامل درونی و بیرونی سازمان را خلاصه می کند. این عوامل تحت عنوان عوامل استراتژیک تأثیرگذار بر آینده سازمان شناخته می شوند. این تحقیق بر خلاف بسیاری از مطالعات دیگر، فرض وابستگی میان عوامل استراتژیک را در تحلیل خود در نظر می گیرد. در این تحقیق، برای اندازه گیری وابستگی های متقابل میان عوامل از تکنیک FANP استفاده شد. از طریق تحلیل محیط های درونی و بیرونی می توان به وابستگی های ممکن میان عوامل پی برد. مدل ANP با در نظر گرفتن عوامل تجزیه و تحلیل SWOT و استراتژی های جایگزین تشکیل شد. این مدل شامل چهار سطح می باشد که در سطح اول آن هدف (انتخاب بهترین استراتژی)، در سطح دوم عوامل اصلی SWOT، در سطح سوم عوامل فرعی SWOT و در آخرین سطح چهارم آن استراتژی های جایگزین قرار دارند. فرض وابستگی میان عوامل استراتژیک، انتخاب استراتژی و میزان اولویت استراتژی ها را تغییر خواهد داد. از آنجا که منابع سازمان محدود هستند، باید پس از تدوین استراتژی های ایمنی، اولویت استراتژی های پیشنهادی برای اجرا مشخص شود. استراتژی های مشخص شده در ماتریس SWOT، با

استفاده از تکنیک FANP مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت استراتژی‌های گروه ST به عنوان بهترین گزینه انتخاب شدند. به همین خاطر سازمان باید نسبت به پیاده‌سازی این نوع استراتژی اقدام نماید. این استراتژی‌ها عبارتند از:

- استفاده از توانمندی‌های سازمان برای جذب پشتیبانی‌های مالی برای پرداخت پاداش و دستمزد؛
 - سرمایه‌گذاری سازمان برای جذب افراد متخصص و تحصیل کرده بیرون سازمان؛
 - سرمایه‌گذاری سازمان برای تهیه تجهیزات پیشرفته و ماشین‌آلات؛
 - استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای اطلاع‌رسانی افکار عمومی از برنامه‌های ایمنی سازمان و توسعه برنامه‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
- پیشنهاد‌های تحقیق حاضر به دو بخش تقسیم می‌شوند. این دو بخش عبارتند از: پیشنهاد‌های اجرایی و پیشنهاد‌های پژوهشی. پیشنهاد‌های اجرایی این تحقیق برای سازمان مورد نظر عبارتند از:
- الف) سازمان می‌تواند از قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود برای جذب منابع مالی خارج از سازمان، حداکثر استفاده را نموده و سرمایه‌گذاری مناسبی را برای نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات و تربیت افراد متخصص خود انجام دهد.
- ب) سازمان باید برای جذب و استخدام افراد متخصص و خبره، سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد. این استراتژی منافع بسیاری از جمله توسعه فرهنگ همکاری، کاهش حوادث حرفه‌ای، ارتقای سطح اطمینان عملکردها و فرایندها و کاهش هزینه‌ها را برای سازمان به دنبال خواهد داشت.
- ج) بکارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در واحد منابع انسانی، منجر به توسعه و فراگیر شدن برنامه‌های مدیریت بهره‌وری جامع و بهبود مستمر با حداقل هزینه می‌شود. همچنین با بکارگیری این استراتژی می‌توان اطلاع‌رسانی خوبی را در زمینه فعالیت‌های سازمان انجام داده و تصویر خوبی از سازمان را در مقایسه با رقبا ارائه داد.
- د) به منظور بهبود عملکرد منابع انسانی، سازمان می‌بایست اقدام به پیاده‌سازی استراتژی‌های گروه SO کند. به منظور پیاده‌سازی این استراتژی‌ها، باید اقدامات و زمینه‌های لازم را مهیا کرد.
- تحقیقات دیگر می‌توانند علاوه بر فرض وابستگی میان عوامل اصلی استراتژیک، وابستگی‌های ممکن میان عوامل فرعی را هم مورد بررسی قرار دهند. همچنین در مواردی که ماتریس‌های مقایسات زوجی دارای عدم اطمینان هستند می‌توان از ارقام فازی استفاده کرد. تلفیق تکنیک‌های SWOT و FUZZY MCDM را می‌توان در بخش‌های وظیفه‌ای دیگر از جمله بازاریابی، مالی، تولید و غیره پیاده نمود.

منابع

- ۱- آرمسترانگ، مایکل (۲۰۰۶)، <<مدیریت منابع انسانی در عمل>>. ابوالفضل سهرابی، چاپ اول. قم: نوای دانش.
- ۲- اعرابی، سید محمد. علیرضا مقدم (۱۳۸۶)، <<هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی>>. فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره ۸. صص ۱۳۵، ۱۰۳.
- ۳- انصاری، منوچهر. نیما مختارزاده، و مهدی محمدی (۱۳۸۶)، <<مطالعه راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات>>. فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره ۸. صص ۱۵۷، ۱۳۷.

۴- سید جوادین، سید رضا. ماشاله حسین زاده (۱۳۸۷)، >> بررسی رابطه بین قابلیت های استراتژیک کارکنان و سبک های مدیریت منابع انسانی در شرکت های صنعتی استان تهران <<. فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره ۱. صص ۱۵۹، ۱۸۸.

- ۵- Barney, J. B., & Wright, P. M. (۱۹۹۸). On become a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive, *Human Resource Management*, ۳۷: ۳۱-۴۶.
- ۶- Bird, A. and Beechler, S. (۱۹۹۵), "Links between business and transnational human resource management strategy in US based Japanese subsidiaries: an empirical investigation", *Journal of International Business Studies*, Vol. ۲۶ No. ۱, pp. ۲۳-۴۶.
- ۷- Chen L H. Huang L, (۲۰۰۹), Portfolio optimization of quality mutual funds with fuzzy returns rates and risks. *Expert system with applications*, ۳۶, ۳۷۲۰-۳۷۲۷
- ۸- Dincer, O. (۲۰۰۴). *Strategy Management and Organization Policy*, stanbul: Beta Publication.
- ۹- Dyer, L. (۱۹۸۳), "Bringing human resources into the strategy formulation process", *Human Resource Management*, Vol. ۲۲ No. ۳, pp. ۲۵۷-۷۱.
- ۱۰- Dyer, L. and Holder, G. (۱۹۸۸), "Toward a strategic perspective of human resource management", in Dyer, L. (Ed.), *Human Resource Management: Evolving Roles and Responsibilities*, ASPA BNA Handbook of Human Resource Management, Vol. I, Bureau of National Affairs, Washington, DC.
- ۱۱- Gratton, L., Hope-Hailey, V., Stiles, P., & Truss, C. (۱۹۹۹). Linking individual performance to business strategy: The people process model, *Human Resource Management*, ۳۸: ۱۷-۳۱.
- ۱۲- Guest, D.E. (۱۹۸۷), "Human resource management and industrial relations", *Journal of Management Studies*, Vol. ۲۴ No. ۵, pp. ۵۰۳-۲۱.
- ۱۳- Guest, D.E. and Hoque, K. (۱۹۹۴), "The good, the bad and the ugly: employee relations in new non-union workplaces", *Human Resource Management Journal*, Vol. ۵ No. ۱, pp. ۱-۱۴.
- ۱۴- Hitt, M. A., Keats, B. W., & DeMarie, S. M. (۱۹۹۸). Navigating in the new competitive landscape: Building competitive advantage and strategic flexibility in the ۲۱st century, *Academy of Management Executive*: ۲۲-۴۲.
- ۱۵- Huang, T-C. (۱۹۹۸), "The impact of HRM on organizational performance: an examination of contingency theory", *Proceedings, ۶th Conference on International HRM*, University of Paderborn, Germany.
- ۱۶- Huang, T.C. (۲۰۰۱), "The effects of linkage between business and human resource management strategies", *Personnel Review*, Vol. ۳۰ No. ۲, pp. ۱۳۲-۵۱.
- ۱۷- Jackson, S. E., Schuler, R. S. (۱۹۸۹). Organizational characteristics as predictors of personnel practices. *Personnel Psychology*, ۴۲: ۷۲۷-۷۸۶.
- ۱۸- Jackson, S.E. and Schuler, R.S. (۱۹۹۵), "Understanding human resource management in the context of organizations and their environments", *Annual Review of Psychology*, Vol. ۴۶ No. ۱, pp. ۲۳۷-۶۴.

- ۱۹- Kahraman, C., Ertay, T., Buyukozkan, G., (۲۰۰۶), A fuzzy optimization model for QFD planning process using analytic network approach, *European Journal of Operational Research*, ۱۷۱, ۳۹۰-۴۱۱.
- ۲۰- Kangas, J., Kurttila, M., Kajanus, M., Kangas, A. (۲۰۰۳). Evaluating the management strategies of a forestland estate-the S-O-S approach, *Journal of Environmental Management*, ۶۹, ۳۴۹-۳۵۸.
- ۲۱- Kajanus, M., Kangas, J., Kurttila, M. (۲۰۰۴). The use of value focused thinking and the A'WOT hybrid method in tourism management, *Tourism Management*, ۲۵, ۴۹۹-۵۰۶.
- ۲۲- Lengnick-Hall, C. and Lengnick-Hall, M. (۱۹۸۸), "Strategic human resources management: a review of the literature and a proposed typology", *Academy of Management Review*, Vol. ۱۳, pp. ۴۵۴-۷۰.
- ۲۳- Miles, R.E. and Snow, C.C. (۱۹۸۴), "Designing strategic human resource systems", *Organization Dynamics*, Vol. ۱۳ No. ۱, pp. ۳۶-۵۲.
- ۲۴- Mohanty, R. P., Agarwal, R., Choudhury, A. K., & Tiwari, M. K. (۲۰۰۵). A fuzzy ANPbased approach to R&D project selection: A case study. *International Journal of Production Research*, ۴۳(۲۴), ۵۱۹۹-۵۲۱۶.
- ۲۵- Porter, M. (۱۹۸۰), *Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors*, Free Press, New York, NY.
- ۲۶- Porter, M.E. (۱۹۸۵), *Competitive Advantage: Creation and Sustaining Superior Performance*, Free Press, New York, NY.
- ۲۷- Ramik, J. (۲۰۰۶). A decision system using ANP and fuzzy inputs. In ۱۲th international conference on the foundations and applications of utility, risk and decision theory, Roma.
- ۲۸- Rodriguez, J.M. and Ventura, J. (۲۰۰۳), "Human resource management systems and organizational performance: an analysis of the Spanish manufacturing industry", *International Journal of Human Resource Management*, Vol. ۱۴ No. ۷, pp. ۱۲۰۶-۲۶.
- ۲۹- Saaty, T.L., (۱۹۸۰), *The Analytic Hierarchy Process*, McGraw-Hill, New York.
- ۳۰- Stewart, R., Moamed, S., Daet, R. (۲۰۰۲), Strategic implementation of IT/IS projects in construction: a case study, *Automation in Construction*, ۱۱, ۶۸۱-۶۹۴.
- ۳۱- Terpstra, D.E. and Rozell, E.J. (۱۹۹۳), "The relationship of staffing practices to organizational level measures of performance", *Personnel Psychology*, Vol. ۴۶ No. ۱, pp. ۲۷-۴۸.
- ۳۲- Ulgen, H., Mirze, S.K.(۲۰۰۴), *Strategic Management*, Istanbul: Literatur Publication.
- ۳۳- Yuksel, E., Dagdeviren, M.,(۲۰۰۷), Using the analytic network process in a SWOT analysis- A case study for a textile firm, *Information Science*, ۱۷۷, ۳۳۶۴-۳۳۸۲.
- ۳۴- Wright, P.M. and McMahan, G.C. (۱۹۹۲), "Theoretical perspectives for strategic human resource management", *Journal of Management*, Vol. ۱۸ No. ۲, pp. ۲۹۵-۳۲۰.